

Versorger*innen- und Patient*innenperspektive auf die Notfallversorgung: Qualitative Ergebnisse einer Befragung in Notaufnahmen und KV-Notdienstpraxen

Cornelia Wäscher¹, Daniela Krüger², Sylwia Steinke², Felix Holzinger¹, Anna Slagman², Konrad Schmidt³

¹ Charité – Universitätsmedizin Berlin, Institut für Allgemeinmedizin am CCM , Berlin, Deutschland,

² Charité – Universitätsmedizin Berlin, Notfall- und Akutmedizin (CVK, CCM), , Berlin, Deutschland,

³ Charité - Universitätsmedizin Berlin, Institut für Allgemeinmedizin am CCM , Institut für Allgemeinmedizin, Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane, Brandenburg, Berlin, Deutschland

Hintergrund:

Notaufnahmen werden zunehmend von Patient*innen mit niedrig-dringlichem Beratungsanlass aufgesucht, was zu einer Überlastung führen kann. Entsprechend einer 2021 veröffentlichten Untersuchung des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland könnten mutmaßlich mehr als die Hälfte dieser Personen auch ambulant von Vertragsärzt*innen in der Primärversorgung behandelt werden. Es bedarf also dringend evidenzbasierter Konzepte zur Navigation von Notfallpatient*innen in eine adäquate Versorgungsstruktur.

Hier setzt das Projekt "Patient*innennavigation in der deutschen Notfallversorgung (NODE)" an. Untersucht werden sollen bereits praktizierte Modelle der Patientensteuerung zwischen Notaufnahme und einer alternativen ambulanten Versorgungsstruktur.

Zielsetzung:

NODE untersucht und vergleicht am Beispiel der Metropolregion Berlin drei bereits existierende Navigationsmodelle: Notaufnahmen mit klinikeigener, alternativer Versorgungsstruktur, Notaufnahmen in Kooperation mit einer kassenärztlichen Notdienstpraxis sowie Notaufnahmen ohne alternative Versorgungsstruktur. Das Projekt verfolgt einen Mixed-Methods-Ansatz und verbindet eine prospektive, multizentrische Kohortenstudie in sechs Versorgungseinrichtungen mit qualitativer Datenerhebung.

Methode:

Im Rahmen der qualitativen Datenerhebung wurden alle für die Notfallversorgung relevanten Berufsgruppen zu Fokusgruppendifkussionen eingeladen: niedergelassene Ärzt*innen, die über die kassenärztliche Vereinigung oder sonstige Organisationsformen an der Notfallversorgung beteiligt sind, an Notaufnahmen angestellte Ärzt*innen, Triagekräfte, Pflegepersonal und Medizinische Fachangestellte. Die Diskussionsrunden wurden sowohl online- als auch in Präsenz durchgeführt. Zur Erfassung ihrer Perspektive wurden Patient*innen zu Einzelinterviews eingeladen. Alle Gespräche wurden audio- und video-digital aufgenommen, pseudonymisiert und transkribiert. Codierung und Auswertung erfolgen entsprechend der Inhaltsanalyse nach Mayring.

Ergebnisse:

Bislang wurden drei Fokusgruppendifkussionen mit insgesamt 13 Teilnehmenden durchgeführt: darunter 6 Ärzt*innen, 5 Krankenschwestern/-pfleger und zwei Triagekräfte. Die Teilnehmenden gaben einen hohen Reformbedarf der Akut- und Notfallversorgung durch zusätzliche passgenauere Steuerung an: Mehr Patient*innen mit niedrig-dringlichem Behandlungsanlass als bisher sollten zur Entlastung des Systems in ambulante Versorgungsstrukturen navigiert werden. Die Patient*innenperspektive wurde mit 20 Einzelinterviews erhoben. Patient*innen, die in einer ambulanten Versorgungsstruktur behandelt wurden, gaben u.a. verkürzte Wartezeiten an. Die Auswertungen dauern aktuell noch an, weitere Ergebnisse werden auf dem Kongress präsentiert.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis:

Aus Sicht der NODE Befragten sollten innovative alternative Versorgungsstrukturen ausgebaut werden, inklusive besserer Verfügbarkeit und Ausstattung.